

Eleştirel Düşünme*

Lutfiye ÖZDEMİR

Prof.Dr., İnönü Üniversitesi
lutfiye.ozdemir@inonu.edu.tr
https://orcid.org/0000-0003-4660-1816

Makale Başvuru Tarihi : 21.11.2025
Makale Kabul Tarihi : 25.12.2025
Makale Yayın Tarihi : 31.12.2025
Makale Türü : Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.18071058

Samira HSSEİNE ZAFER

Doktora Öğrencisi, İnönü Üniversitesi
samirachallenger@yahoo.com

Özet

Anahtar Kelimeler:

Düşünme,
Eleştirel
düşünme

Bu çalışma, eleştirel düşünme kavramını kuramsal bir çerçevede ele alarak, kavramın tanımı, önemi, unsurları, boyutları, süreci, özellikleri ve geliştirilme yollarını kapsamlı biçimde incelemektedir. Eleştirel düşünmenin yalnızca bir entelektüel beceri değil, aynı zamanda bireyin karar verme, problem çözme ve anlam oluşturma süreçlerinde temel bir yetkinlik olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, eleştirel düşünmenin bireylerin bilgiyi değerlendirme, argümanları analiz etme, önyargılardan arınma ve mantıksal çıkarımlarda bulunma kapasitelerini nasıl etkilediği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, eleştirel düşünmeyi faktörler ile bu alandaki yaygın yanlış anlamalar ayrıntılı biçimde değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda, eleştirel düşünmenin doğuştan gelen bir özellikten ziyade sistematik bir eğitim ve uygulama süreciyle geliştirilebilen bir yetenek olduğu; bireylerin düşünme öğrenme ve karar verme süreçlerinin etkinliğini artırmada belirleyici bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Critical Thinking

Abstract

Keywords:

Thinking,
Critical thinking,

This This study examines the concept of critical thinking within a theoretical framework, providing a comprehensive analysis of its definition, importance, components, dimensions, process, characteristics, and ways of development. It emphasizes that critical thinking is not only an intellectual skill but also a fundamental competency in an individual's decision-making, problem-solving, and meaning-making processes. In this context, the study focuses on how critical thinking influences individuals' ability to evaluate information, analyze arguments, eliminate biases, and make logical inferences. Furthermore, it discusses in detail the factors affecting critical thinking and the common misconceptions in this field. The study concludes that critical thinking is not an innate trait but a skill that can be developed through systematic education and practice, and that it plays a decisive role in enhancing the effectiveness of individuals' thinking, learning, and decision-making processes.

* Bu çalışma, Prof. Dr. Lutfiye Özdemir danışmanlığında yürütülen “Çalışanların Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Yaratıcı Düşünme Üzerine Etkisi: Malatya Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma” adlı doktora tezinden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Küreselleşme, teknolojik gelişmeler, çevresel değişimler, yoğun rekabet ve artan belirsizlik günümüz işletmelerinin karşılaştığı en büyük tehditler arasında yer almaktadır. İşletmeler, varlıklarını sürdürebilmek ve rekabet avantajı elde edebilmek için bu hızlı değişim ortamına uyum sağlamak, çevresel dinamikleri yakından takip etmek ve stratejilerini sürekli olarak gözden geçirmek zorundadırlar. Bu süreçte yalnızca dış çevredeki gelişmeler değil, aynı zamanda işletme içindeki bireylerin düşünme biçimleri, problem çözme yaklaşımları ve karar alma süreçleri de hayati bir önem taşımaktadır. Değişen koşulların etkisiyle işletmelerde yeni davranış kalıplarının ortaya çıktığı görülmektedir; bu davranışların bazıları işletmenin gelişimine katkı sağlarken, bazıları verimliliği ve yenilik kapasitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Teorik yönetim literatüründe, işletmeyi pozitif yönde etkileyen bilişsel ve davranışsal faktörlerden biri olarak eleştirel düşünme öne çıkmaktadır. Eleştirel düşünme, karmaşık, belirsiz ve dinamik çevre koşullarında sağlıklı kararlar alabilmek, hatalı varsayımları sorgulayabilmek ve yenilikçi çözümler geliştirebilmek açısından önemli bir bilişsel beceri olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, günlük yaşamda ve bazı örgütsel kültürlerde eleştirel düşünme kavramı sıklıkla yanlış anlaşılma; inatçılık, reddetme, ters çıkma, kuşkuculuk, başkalarının hatalarını ortaya çıkarma veya kolay ikna olmama gibi olumsuz yargılarla özdeşleştirilmektedir. Oysa eleştirel düşünme, uygun şekilde yönlendirildiğinde bireylerin analiz, değerlendirme, yargılama ve yaratıcı çözüm üretme becerilerini güçlendiren; dolayısıyla örgütsel öğrenme ve yenilik kapasitesini artıran bir yetkinliktir. Bu doğrultuda çalışma, eleştirel düşünmenin işletmeler açısından taşıdığı önemi kuramsal açıdan incelemeyi ve kavramın yanlış anlaşılmasını ortadan kaldırarak bireysel ve örgütsel düzeydeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

2. ELEŞTİREL DÜŞÜNME

Eleştirel düşünmeyi açıklanmadan önce düşünme kavramına değinmek gerekmektedir. Düşünmek, insanoğluna özgü bir yetenektir; çünkü bu süreç insanoğlunun doğasında bulunmaktadır (Ersoy ve Başer, 2011: 2). Düşünme, zihinsel bir süreçtir, kişinin bulunduğu durumu anlayabilmesi için gerçekleşen etkinliklerdir. Düşünmede ne düşünüleceği değil nasıl düşünüleceği önemlidir (Güven ve Kürüm, 2008: 54).

Birey, düşünme sürecinde önyargılı ve yanlı fikirlere sahip olabilir; dolayısıyla bu durumda kendi düşünme sistemini etkin bir şekilde işleterek değerlendirme yapması gerekmektedir. Düşünebilmek için bilgi sahibi olmak temel bir gerekliliktir. Birey, hayatı boyunca karşılaştığı olaylara tepki vererek düşünmeye başlar; dolayısıyla düşünme, yaşamın her alanında ve her anında var olan bir süreçtir. Düşünme faaliyeti; fikir yürütme, problem çözme, olguları araştırma ve eleştirme gibi zihinsel süreçleri kapsamaktadır. Birey, düşünme yoluyla kavramları ve olayları anlar, aralarındaki ilişkileri belirler ve sonuçlar çıkarır. Başka bir deyişle, düşünme; varsayımlar aracılığıyla sonuçlara ulaşma, olayların nedenlerini açıklama, problem çözme ve değerlendirme gibi unsurları içermektedir. (Ersoy ve Başer, 2011: 2).

Günümüzde düşünme yeteneğinin kullanılmadığı herhangi bir alan bulunmamaktadır. Öğrenme, hatırlama, karar verme, tartışma, analiz etme ve problem çözme gibi faaliyetlerde, “nasıl düşünüleceğinin” bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Bunu takiben, etkili iletişim kurma ve eleştirel düşünme ile analitik akıl yürütme becerilerini sergileyebilme gelmektedir. Düşünceler net değilse, sağlıklı ve anlaşılır bir iletişim kurulamaz (Halpern, 2014: 5-7).

Eleştirel kelimesi Yunanca “kritikos” kelimesinden gelmektedir, değerlendirme, yargılama, ayırt etme, sorgulama, anlamlandırma anlamlarını ifade etmektedir. Hayat dönüm noktası sunduğunda veya bir karar verilmesi gerektiğinde, olumlu sonuçlara gelebilmek için eleştirel düşünmeye başvurulur. Kritikos, sorgulayarak, çevredeki olayları ve kişileri anlamak ve diğerlerinin düşünmesi kadar kendi düşünme sürecini de incelemek anlamına gelmektedir (Emir, 2012: 36).

Eleştirel düşünmeye her zaman olumsuz bakmamak gerekir. Eleştirel düşünme, karmaşık durumlar ve olayların çözülmesine çalışırken gerçekleşen zihinsel işlemdir. Sözü edilen zihinsel işlemler, akıl ve mantık yürütmeye dayalı işlemlerdir. Eleştirel düşünme önceden düşünülmüş bir plan değildir, ani bir değerlendirme olduğu için hazır ya da kolay bir çözüm üretmemektedir (Özdemir, 20: 2008).

Eleştirel düşünme, arzu edilen bir sonuca ulaşma olasılığını artıran bilişsel beceri ve stratejilerin kullanılmasıdır. Amaçlı, mantıklı ve hedefe yönelik düşünmeyi tanımlamak için kullanılan bu kavram, bireyin belirli bir bağlamda düşünsel ve etkili becerilerini kullanarak sorunları çözme, çıkarımlar formüle etme, olasılıkları değerlendirme ve karar verme süreçlerini kapsayan bir düşünme biçimidir (Halpern, 2014: 8).

Alan yazında, problem çözme, informel mantık, basit biçimde düşünme, usa vurma ve yaratıcı düşünme gibi kavramlar; çoğu zaman eleştirel düşünme kavramı yerine kullanılmaktadır. Ancak uzmanlar, bu kavramların birbirinden oldukça farklı olduğunu belirtmişlerdir. Eleştirel düşünme kavramı zihinsel süreçlerle ilişkili olmakla birlikte, diğer kavramlardan ayrı bir biçimde tanımlanmaya çalışılmıştır (Şahinel, 2002: 3).

Paul ve Elder (2008: 4), eleştirel düşünme konusunda bir kılavuz hazırlamış ve eleştirel düşünmeyi şu şekilde tanımlamışlar: “Eleştirel düşünme, düşünceyi geliştirmek amacıyla analiz etme ve değerlendirme sanatıdır.” Eleştirel düşünme, herhangi bir ifadenin, kaynağın veya inancın doğruluğunu, geçerliliğini ya da değerini değerlendirmek amacıyla yapılan nesnel bir analizdir (Boisvert, 2015: 3).

Çağdaş eleştirel düşünme hareketine Richard Paul, Gerald Nosich, Diane Halpern, David Perkins ve Robert Ennis gibi düşünürler öncülük etmektedir. Bu düşünürlerin çalışmaları genel olarak felsefe ve psikoloji olmak üzere iki temel yaklaşım altında incelenmektedir. Felsefi yaklaşım, iyi düşünmenin normlarına, insan düşüncesinin rasyonel yönüne (eleştirel düşünmenin duygusal boyutu dâhil) ve dünyaya makul, adil bir biçimde yaklaşmak için gerekli entelektüel erdemlere odaklanır. Psikolojik yaklaşım ise daha çok düşünme süreçleriyle ilgilenir; düşünce ve düşünmeyle ilgili ampirik araştırmalara, karmaşık fikirlerin öğrenilmesinde uzman-acemi ayrımlarına ve eleştirel düşünmenin problem çözme yönüne odaklanır. Her iki yaklaşım farklılıklar içermekle birlikte, her ikisi de eleştirel düşünmenin motivasyonel ve duygusal boyutuyla yakından ilgilenmektedir (Gribson, 1995: 27).

Ünlü Amerikalı eğitim filozofu John Dewey (1859-1952), uygulamalı psikoloji ve pedagoji alanında uzman bir düşünür olarak, düşünme eylemi ve bu eylemin nasıl teşvik edilebileceği üzerine önemli görüşler sunmaktadır. Dewey’e (2004: 15) göre eleştirel düşünme, belirli bir inancın ya da varsayımsal bir bilgi biçiminin, onları destekleyen argümanlar ve bu argümanların yol açtığı sonuçlar ışığında yakından, uzun süreli ve dikkatli bir biçimde incelenmesi sürecidir.

3. ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN ÖNEMİ

Herkes düşünür; düşünmek insan doğasının ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak kendi hâline bırakılan düşünceler çoğu zaman nesnellikten yoksun, çarpıtılmış, yetersiz bilgiye dayalı veya önyargılı olabilir. Yaşamımızın, ürettiklerimizin, yaptıklarımızın ve inşa ettiklerimizin kalitesi, düşüncelerimizin kalitesiyle doğru orantılıdır. Düşünme kalitesinin düşük olması, hem yaşam kalitesi hem de maddi kaynaklar açısından önemli kayıplara yol açabilir. Bu nedenle, düşünme becerisinin mükemmelliği rastlantısal değil, sistematik bir biçimde geliştirilmeli ve sürdürülmelidir (Paul ve Elder, 2008:4).

Eleştirel düşünme, zihnin tüm potansiyelini ortaya çıkarma gücüne sahip bilişsel bir beceridir. Bilginin oldukça bol olduğu, ancak doğruluğunu ve geçerliliğini ayırt etmenin giderek zorlaştığı günümüzün hızla değişen toplumunda, eleştirel düşünme sanatı hiç bu kadar önemli olmamıştır. Ayrıca eleştirel düşünen bireyler, öz-yansıtma yoluyla kendi önyargılarını ve gelişime açık yönlerini fark ederek daha derin bir öz-anlayış geliştirmişlerdir. Eleştirel düşünmeyi kullanmanın en önemli faydalarından bazıları şunlardır (Jabaker, 2023):

- Daha iyi karar verme,
- Daha güçlü öz-yansıtma becerisi,
- Bilgilenme düzeyinin artması,
- Yanlış bilgileri tespit etme yeteneği,
- Yaratıcı problem çözme becerilerinin geliştirilmesi.

Eleştirel düşünme, günümüzün karmaşık dünyasında yön bulmada büyük bir öneme sahiptir. Bireylerin bilgileri analiz etmelerini, sorunları çözmelerini ve bilinçli kararlar almalarını sağlamaktadır. Akademik başarıların ötesinde, başarılı kariyerlerin şekillenmesine katkıda bulunabilmekte, yeniliği teşvik ederek kişisel gelişimi desteklemektedir. Eleştirel düşünmenin önemi, uyumlu, bağımsız ve anlayışlı bireyler yetiştirme becerisinde yatmaktadır. Eleştirel düşünmenin önemi şu beceri ve katkılara dayanmaktadır: Evrenselliği, ekonomik katkısı, dil ve sunum becerilerini geliştirmesi, yaratıcılığı teşvik etmesi ve öz-düşünümün önemi. (Roberts, 2023).

Belirtildiği gibi, eleştirel düşünmenin düşünür, toplum, ekonomi ve tüm dünya üzerinde çeşitli faydaları bulunmaktadır; bu nedenle toplumun farklı paydaşlarının eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi büyük önem taşımaktadır.

4. ELEŞTİREL DÜŞÜNMENİN UNSURLARI

Eleştirel düşünme, kesin yanıtı olmayan ve ilgili tüm bilgilerin her zaman mevcut olmayabileceği sorulara verilen rasyonel yanıtıdır. Amaç, bir durumu, olguyu, soruyu veya sorunu araştırmak; mevcut bilgileri bir araya getirerek ikna edici ve gerekçelendirilmiş bir hipoteze veya sonuca ulaşmaktır. Eleştirel düşünmede tüm varsayımlar sorgulanmaya açıktır, farklı görüşler titizlikle incelenir ve araştırma belirli bir sonuç lehine taraflılık göstermez (Kurfiss, 1988: 2).

Facione (2011: 11), eleştirel düşünmenin bireylerin düşünme süreçlerini sistematik ve etkili biçimde yürütmesini sağlayan 12 temel unsurdan oluştuğunu belirtmektedir. Bu unsurlar, eleştirel düşünmenin farklı boyutlarını anlamak ve uygulamak için temel bir çerçeve sunmaktadır:

1. Pek çok konuya meraklı olma,
2. Bilgili olma ve bilgili kalma kaygısı,
3. Eleştirel düşünceyi kullanma fırsatları konusunda uyanık olmak,
4. Gerekçeli sorgulama süreçlerine güven duyma,
5. Kendi yetkinliklerine güvenme,
6. Farklı bakış açılarına açıklık gösterme,
7. Alternatifleri ve görüşleri değerlendirirken esnek olma,
8. Başkalarının fikirlerini anlam,
9. Akıl yürütmeyi değerlendirirken adil olma,
10. Kendi önyargı, stereotip ve ben merkezci eğilimleriyle dürüstçe yüzleşme,
11. Kararları erteleme, verme veya değiştirme konusunda öngörülü olma,
12. Dürüst düşüncenin değişim gerektirdiğini ortaya koyduğu durumlarda görüşleri yeniden değerlendirme ve bunu yapma isteği.

Eleştirel düşünme entelektüel bir süreçtir. Ricci (2014: 68-69), eleştirel düşünmede beynin rolünü açıklamaya çalışmıştır. Araştırmacılar, beyin fonksiyonlarını anlama konusunda önemli başarılar elde etmiş olsalar da beynin davranışı nasıl oluşturduğu tam olarak anlaşılamamıştır. Bununla birlikte, eleştirel düşünmenin, sinyalleri bir nörondan diğerine ileten nörotransmitterler aracılığıyla gerçekleştiği bilinmektedir. Eleştirel düşünme, korteksi harekete geçiren nöronlar tarafından karakterize edilir. Ayrıca, eleştirel düşünme pratik yapılarak zamanla geliştirilen bir yetenektir; bisiklet sürme veya araba kullanma becerisine benzer şekilde öğrenilir.

5. ELEŞTİREL DÜŞÜNME BOYUTLARI

Eleştirel düşüncenin gelişimi ve etkin kullanımı, belirli zihinsel niteliklere sahip olmayı gerektirir. Delphi araştırması, ideal bir eleştirel düşünürün sahip olması gereken temel özellikleri sistematik olarak tanımlamıştır.

Delphi açıklamasına göre ideal bir eleştirel düşünürün zihinsel nitelikleri şunlardır: Meraklıdır, iyi bilgilidir, akla güvenir, açık fikirlidir, esnektir, değerlendirmede adildir, kişisel önyargılarla yüzleşmede dürüsttür, karar vermede ihtiyatlıdır, yeniden düşünmeye isteklidir, konular hakkında nettir, karmaşık konularda düzenlidir, ilgili ve bilgileri aramada gayretlidir, kriterlerin seçiminde mantıklıdır, araştırmaya odaklanır ve araştırmanın konusu ile koşulların izin verdiği ölçüde kesin sonuçlar elde etme konusunda ısrarcıdır (Facione vd., 1994: 5).

Eleştirel düşünme, sıradan düşünmeden ayrıldığı için bazı temel özelliklere sahiptir; bunlar arasında analitik düşünebilme, açık fikirlilik, meraklılık, kendine güvenme, doğruyu arama ve sistematik düşünebilme yer almaktadır (Gülveren, 2020: 52).

5.1. Analitik Düşünme

Analitik düşünceye sahip kişiler, ortaya çıkabilecek zorluklara karşı sürekli tetikte olur ve karşılaştıkları sorunların çözümünü sürekli olarak ararlar; uyanık ve değerlendirmeye yönelik bir tutum sergilerler. Analitik eğilimli bireyler, küresel, yerel, hiyerarşik ve liberal düşünme biçimlerini benimseyen kişiler olarak tanımlanabilir (Zhang, 2003: 522).

5.2. Açık Fikirlilik

Açık fikirli bireyler, düşüncelere karşı ön yargılı değildir; farklı görüşleri kabul eder ve kendi düşüncelerini dayatmaya çalışmazlar. Eleştirel düşünme becerisi gelişmiş kişiler, ellerindeki bilgileri bilimsel olarak değerlendirir ve gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırlar. Duygularının kararlarını etkilemesini önlemek için çaba gösterir, bir durumla ilgili farklı görüşleri dikkatle dinler ve kendi fikirlerini açık bir şekilde ifade ederler (Gülveren, 2020: 52).

5.3. Meraklılık

Merak, bireylerin çevresindeki dünya ve insanlara olan ilgilerini artırarak daha derin bilgilere sahip olmalarını sağlar (Gülveren, 2020: 52). Entelektüel merak veya meraklılık, bireyin herhangi bir çıkar veya fayda gözetmeksizin yeni şeyler öğrenme ve bilgi edinme arzusunu yansıtır (Yılmaz, 2021: 133).

5.4. Kendine Güven

Kendine güvenen bireyler, akıl yürütme yeteneklerinin yüksek olduğuna inanır, iyi kararlar verebileceklerine güvenir ve başkalarının sorunlarını çözmek için kendilerine başvurduğunu düşünürler (Zhang, 2003: 522). Eleştirel düşünme becerisine sahip ve kendine güvenen bireyler, kendi yargılarının doğruluğuna güvenebilir ve sorunların çözümünde başkalarına liderlik etme yeteneğine sahip olur (Facione vd., 1996: 5). Eleştirel düşünen bireylerin kendine güven hissi daha yüksektir (Yılmaz, 2021: 133).

5.5. Doğruyu Arama

Doğruyu arayan bireyler, kendi çıkarları veya algılanan görüşleri bulgularla desteklenmese bile araştırmayı dürüst ve objektif bir şekilde sürdürürler. Dürüst düşünceye sahip olanlar, değişim gerektiğinde görüşlerini yeniden gözden geçirmeye ve revize etmeye isteklidir. Doğruyu arayanlar, tartışmayı kazanmaktansa gerçeği ortaya çıkarmayı öncelikli tutarlar (Rudd vd., TY: 137; Zhang, 2003: 522).

5.6. Sistematiklik

Eleştirel düşünen birey, karmaşık sorunlarla başa çıkmak için çaba gösterir, dikkatini bu sorunlara yoğunlaştırır ve düzenli bir şekilde çözüm üretmeye özen gösterir (Gülveren, 2020: 52). Sistematiklik; planlı, örgütlü ve dikkatli bir biçimde araştırma yürütmeyi ifade eder. Sistematik özellik taşıyan bireyler, karmaşık fikir yürütmelerden kaçınmak yerine bilgiyi ön planda tutarak belirli bir plan ve prosedür dâhilinde stratejik kararlar alırlar. Dolayısıyla eleştirel düşünen bireyler, sistematik ve planlı çalışmayı benimseyen bireylerdir (Yılmaz, 2021: 133).

6. ELEŞTİREL DÜŞÜNME SÜRECİ

Eleştirel düşünmeyi anlamının bir diğer yolu, ona bir süreç olarak yaklaşmaktır. Zechmeister ve Johnson (1992), eleştirel düşünme sürecini şu şekilde tanımlamaktadır: İlk olarak, zor bir sorudan ya da şüphe durumundan kaynaklanan ve kişiyi şaşkına çeviren bir problem ortaya çıkar. Daha sonra birey, eleştirel düşünmeyi gerçekleştirebilmek için açık fikirlilik ve entelektüel dürüstlük gibi uygun tutumların yanı sıra akıl yürütme ve mantıksal araştırma gibi ilgili yeteneklerini harekete geçirir. Son olarak, bu tutum ve yeteneklerin etkinleştirilmesi, sorun çözmeye yönelik yansıtıcı düşünmenin devreye girmesi için gerekli koşulları oluşturur (Boisvert, 2015: 5).

Eleştirel düşünme, doğrudan bir problem çözmeye ya da karar verme süreci değildir. Ancak, problem çözmeye ve karar verme süreçlerinde başarılı olabilmek için gerekli olan bir düşünme biçimidir. Eleştirel düşünme, problem çözmeye ve karar verme süreçlerinin temelini oluşturan rasyonel düşünce yapısını temsil eder (Saundra ve Sharon, 2004: 4).

Reichenbach'ın eleştirel düşünceye yön veren altı adımı şu şekilde belirlenmiştir (Ricci, 2014: 70):

1. **Bilgi:** Kişinin ne söylediğini tanımladığı aşamadır (örnek: konu).
2. **Anlama:** Birey, görsel, işitsel veya okuma yoluyla materyali anlamaya çalışır.
3. **Uygulama:** Kişi, anladıklarını uygulamaya yönelik bir görevi yerine getirir.
4. **Analiz:** Farklı fikirlerin sırasını, ilişkisini veya bağlantılarını açıklayabilmek için görevi parçalara ayırmayı içerir.
5. **Sentez:** Farklı parçaları bir araya getirerek özgün ve yeni bir bütün oluşturma yeteneğidir.

6. Değerlendirme: Birey, anlaşılan, analiz edilen ve sentezlenen bilgiyi; “bu bilgiye inanıp inanmama, inançtan vazgeçip geçmeme ya da belirli bir eylemde bulunup bulunmama” konusunda karar vermek için değerlendirir.

Eleştirel düşünme süreci, birbiriyle ilişkili bir dizi kritik sorunun uygun zamanlarda sorulması, yanıtlanması ve etkin biçimde kullanılmasıyla mümkün olur. Eleştirel düşünme, bireyin kendi düşünme biçimini geliştirme arzusuyla başlar. Eleştirel soruların temel amacı ise, söylenenleri daha derinlemesine anlamak ve değerlendirip takdir edebilmek için bir araç sağlamaktır (Browne ve Keeley, 2007: 2).

7. ELEŞTİREL DÜŞÜNEN BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ

Eleştirel düşünme, bireyin bilgiye bilinçli ve sorgulayıcı bir şekilde yaklaşmasını, problemleri analiz etmesini ve mantıklı kararlar vermesini sağlayan sürekli bir öğrenme sürecidir. Eleştirel düşünür, kendi düşünce süreçlerini değerlendirir, bilgiyi dikkatle inceler ve yaşam boyu öğrenme yoluyla kendini geliştirerek dünyaya katkıda bulunur.

Eleştirel düşünce kavramının babası olarak kabul edilen Robert Ennis, eleştirel düşünen bir bireyin on iki temel yeteneğe sahip olduğunu belirtmiştir. Ennis’e (2011: 12) göre, eleştirel düşünme; neyin doğru olduğuna inanılacağına veya ne yapılacağına karar vermeye odaklanan, makul ve yansıtıcı bir düşünme biçimidir. Bu doğrultuda, eleştirel düşünen birey aşağıdaki özellikleri taşır:

1. Açık fikirlidir ve alternatif görüşlere karşı dikkatli yaklaşır.
2. İyi bilgilendirilmiş olmayı ister ve bu konuda çaba gösterir.
3. Kaynakların güvenilirliğini etkili bir şekilde değerlendirir.
4. Sonuçları, nedenleri ve varsayımları belirleyebilir.
5. Uygun ve açıklayıcı sorular sorar.
6. Bir argümanın kalitesini; nedenleri, varsayımları, kanıtları ve sonuca olan destek dereceleri açısından değerlendirir.
7. Makul bir pozisyon geliştirir, savunur ve karşıt görüşlere adil bir biçimde yaklaşır.
8. Makul hipotezler formüle eder.
9. Deneyleri planlar ve etkili bir şekilde yürütür.
10. Terimleri, bağlama uygun biçimde tanımlar.
11. Gerektiğinde sonuçlar çıkarır, ancak bunu dikkatli ve temkinli biçimde yapar.
12. Tüm bu öğeleri bütünleştirir ve düşünme sürecine entegre eder.

Uzmanlar, bireylerin hayata ve genel olarak yaşamaya yönelik yaklaşımlarının ötesine geçerek, güçlü eleştirel düşünürlerin belirli konulara, sorulara veya sorunlara nasıl yaklaştıkları açısından da tanımlanabileceğini vurgulamaktadır. Facione’ye (1998: 11) göre güçlü bir eleştirel düşünür; soruyu veya endişeyi ifade etmede açık, karmaşıklıklarla çalışmada düzenli, ilgili bilgileri aramada titiz, kriterleri seçme ve uygulamada makul, dikkati eldeki probleme odaklamada özenli, zorluklarla karşılaştığında ısrarcı ve konu ile koşulların izin verdiği ölçüde kesin davranan bir bireydir.

Ferrett (1997 aktaran: Natale ve Ricci, 2006: 275), aşağıdaki özelliklerin eleştirel düşünürün temel niteliklerini oluşturduğunu öne sürmüştür:

1. Eleştirel düşünür, konuyla ilgili sorular sorar; sorular ve tartışmalar eldeki konuya odaklanır.
2. Ortaya atılan ifadeleri doğruluk ve tutarlılık açısından değerlendirir; ileri sürülen argümanları, önermeleri ve hipotezleri değer, nesnellik ve konuya odaklanma bakımından analiz eder.
3. İyi bir analiz ve değerlendirme yapabilmek için incelenen konuyla ilgili anlayış eksikliğini veya mevcut bilginin yetersizliğini kabul edebilir.

4. Meraklıdır ve aktif biçimde gerçekleri, fikirleri ve farklı bakış açılarını araştırır.
5. Yeni çözümler bulmaya ilgi duyar ve bu sayede dünyaya dair anlayışını sürekli olarak geliştirmeye çalışır.
6. Fikirleri analiz etmek için ölçütleri açık biçimde tanımlar; analiz ettiği alanda konu uzmanı olarak bu ölçütlerin değerlendirilmesine katkıda bulunabilir.
7. İnançlarını, varsayımlarını ve görüşlerini incelemeye ve bunları gerçeklerle karşılaştırmaya isteklidir.
8. Dikkatle dinlemeye ve uygun geri bildirimde bulunmaya açıktır; bu süreçte inceleme alanında yetkindir.
9. Eleştirel düşünür, tüm gerçekler toplanıp değerlendirilene kadar yargılarını erteleyebilir.
10. Varsayımlarını ve inançlarını destekleyecek kanıtlar arar.
11. Yeni gerçekler bulunduğu fikirlerini değiştirmeye açıktır.
12. Bir dizi ifadenin doğru olduğunu ve bir uygulama alanında mevcut en iyi gerçeği temsil ettiğini gösterecek kanıtlar arar.
13. Sorunları yakından inceler.
14. Yanlış veya ilgisiz bilgileri reddedebilir.

Eleştirel düşünür, eleştirel düşünmenin yaşam boyu süren bir öz değerlendirme ve öğrenme süreci olduğunu fark eder. Bu doğrultuda, yaşam boyu öğrenme rolünü sürekli bir gelişim mücadelesi olarak kabul eder ve dünyaya anlamlı bir katkıda bulunmak için bu sürece aktif biçimde katılır.

8. ELEŞTİREL DÜŞÜNEBİLME YETENEĞİ GELİŞTİRME

Bireylerin eleştirel düşünme yetenekleri ile ilgili yapılan araştırmaların sayısının oldukça sınırlı ve yetersiz düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Mevcut çalışmalar genellikle eğitim ve hemşirelik disiplinleri çerçevesinde, belirli öğrenme yöntemlerinin eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmeye katkı sağlayabileceği üzerine yoğunlaşmaktadır. Öte yandan, eleştirel düşünmeyi geliştirmeye yönelik yapılan bazı çalışmalar, belirgin teknikler veya yeteneklerden ziyade, daha çok eleştirel düşünmenin ne anlama geldiğini ve hangi unsurlardan oluştuğunu açıklamaya odaklanmaktadır.

Düşünme becerilerinin geliştirilmesi, öğrenme platoları ve sıkı çalışma gerektiren kademeli bir süreçtir. Sadece istenildiği için mükemmel bir düşünür olunamaz; kişinin düşünce alışkanlıklarını değiştirmesi uzun vadeli bir projedir ve haftalar veya aylar değil, yıllar süren bir gelişim sürecini gerektirir. Eleştirel bir düşünürün temel özellikleri uzun bir gelişim dönemine bağlıdır. Bu nedenle, bireyin eleştirel bir düşünür olarak gelişebilmesi için belirli aşamalardan geçmesi gerekir (The Foundation for Critical Thinking, TY).

Bireyin eleştirel düşünür olarak gelişim süreci altı aşamadan oluşur (The Foundation for Critical Thinking, TY):

1. **Birinci Aşama:** Yansıtıcı olmayan düşünür (düşüncesindeki önemli sorunların farkında değildir),
2. **İkinci Aşama:** Zorlanmış düşünür (düşüncesindeki sorunların farkına varır),
3. **Üçüncü Aşama:** Yeni başlayan düşünür (gelişmeye çalışır ancak düzenli pratik yapmaz),
4. **Dördüncü Aşama:** Pratik Yyapan düşünür (düzenli pratik yapmasının gerekliliğinin farkına varır),
5. **Beşinci Aşama:** İleri düzey düşünür (pratik doğrultusunda ilerler),
6. **Altıncı Aşama:** Usta düşünür (yetenekli ve anlayışlı düşünme onun için ikinci doğa haline gelir).

Gardner ve arkadaşları (2008: 87), eleştirel düşünmeyi geliştirebilmek için aşağıdaki eylemlere başvurulabileceğini veya bu eylemlerden yardım alınabileceğini belirtmişlerdir:

1. Esnek düşünme özelliğini geliştirme,
2. Sorun çözme girişimlerinde bulunma,
3. Çözümleri hayal etme ve onları rasyonel kriterlerle değerlendirme,
4. Farklı alanlarda ve disiplinlerde araştırmacı bir anlayış edinmeye çalışma,
5. Kolay çözümlerden şüphelenme ve basit analizlere güvenmekten kaçınma,

6. Farklı bireylerin, kültürlerin ve zamanların özelliklerini anlama,
7. Belirsizliğe ve karmaşıklığa tolerans gösterme.

Rubenfield ve Scheffer'e (2010, aktaran: Çiçek, 2011: 76) göre, bireyin eleştirel düşünme yeteneğini geliştirebilmesi için öncelikle bir bakış açısı oluşturması gerekir. Bu bakış açısının temel noktaları şöyle özetlenebilir:

1. "Neden" sorusunu sıkça sormak ve bunu alışkanlık hâline getirmek,
2. Bilgiye ulaşmak için sağlıklı, etkili ve etkin araştırmalar yapmak,
3. Karar verme yeteneğini geliştirmek,
4. Eleştirel düşünme sürecini sözlü olarak başkalarıyla paylaşmak,
5. İyi eleştirel düşünürlerden neler yaptıklarını öğrenmek,
6. Bireylerin düşünme tarzlarının kültürel ve çevresel faktörlerden nasıl etkilendiğini öğrenmek,
7. Olayların gerçekleşme anında tepki geliştirmeye başlamak.

Sonuç olarak, eleştirel düşünme becerileri kademeli ve sürekli bir gelişim sürecini gerektirir. Bireyin düşünce süreçlerini sorgulaması, farklı bakış açılarını anlaması ve düzenli pratik yapması, bu yeteneği geliştirmede temel unsurlardır.

9. ELEŞTİREL DÜŞÜNMEYİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER

Eleştirel düşünme, özellikleri ayırt etmeyi ve tespit edilen verileri değerlendirmeyi gerektiren bir düşünme tarzıdır. Bu düşünme biçimi, sağlıklı karar verme ve yargıya varma süreçlerinde başvurulan temel bir yöntemdir. Ancak eleştirel düşünen bireylerin her ortamda veya her koşulda yeteneklerini etkili bir şekilde kullanabildiklerini söylemek her zaman mümkün değildir (Maggi, 2006: 98). Bunun nedeni kişisel ya da çevresel faktörler olabileceği gibi, literatürde daha çok kişisel etkenler üzerinde durulduğu gözlemlenmektedir.

Vaughn (2010), eleştirel düşünme üzerindeki engelleri iki ana gruba ayırır: Birincisi nasıl düşündüğümüzden kaynaklanan psikolojik engeller, ikincisi ise ne düşündüğümüzle ilgili felsefi engellerdir. Psikolojik engeller, motivasyonlar ve arzular gibi bireysel faktörlerle ilgilidir ve her şeye gücü yeten benlik, akran baskısı, otoriteye başvurma ve yaygın uygulamaya başvurma gibi unsurları içerir. Felsefi engeller ise öznel görelilik, sosyal görelilik ve şüphecilik gibi felsefi bakış açılarından kaynaklanır. Vaughn ayrıca, hatalı argümanlar veya yanılgılardan da söz eder ve bunları iki kategoriye ayırır: İlgisiz öncüllere sahip olanlar ve kabul edilemez öncüllere sahip olanlar. İlk gruptaki yanılgılar arasında genetik yanılgı, bileşim, bölünme, kişiye başvurma, belirsiz konuşma, popülerliğe başvurma, geleneğe başvurma, cehalete başvurma, duyguya başvurma, yanıltıcı argüman ve saman adam yer alır. İkinci grupta ise soruyu yalvararak sormak, yanlış ikilem, kaygan zemin, aceleci genelleme ve hatalı benzetme bulunmaktadır. Bu yanılgılar, eleştirel düşünme sürecinde dikkate alınması gereken temel hatalı akıl yürütme biçimlerini temsil eder (Vaughn, 2010, aktaran: Buran, 2016: 14-15).

10. ÖRGÜTSEL ELEŞTİREL DÜŞÜNME

Günümüzde iş dünyasında, örgütsel davranışın önemi her zamankinden daha fazla artmıştır. İşletmeler, güçlü örgütsel davranış becerilerine sahip çalışanlar ve yöneticiler aramaktadır. Bu bağlamda eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık temel ve değerli beceriler olarak öne çıkmaktadır. Eleştirel düşünme, yöneticilerin işyerindeki davranışları anlamak, açıklamak, tahmin etmek ve etkilemek için kullandığı temel bir araçtır. İş liderleri, karar alırken, problemleri çözerken, bilgi toplarken ve soru sorarken eleştirel düşünmeyi etkin bir şekilde kullanırlar. Araştırmalar, eleştirel düşünmenin işyerindeki etkinliğini defalarca göstermektedir. Örneğin, Current Directions in Psychological Science dergisinde yayımlanan bir makalede, yazarlar, eleştirel düşünme testleri de dahil olmak üzere bilişsel yetenek testlerinin, akademik ve iş ortamlarında performansın en güçlü ve tutarlı tahmin edicileri arasında olduğunu tespit etmişlerdir (Neck, Houghton ve Murray, T.Y.).

Eleştirel düşünme, etkili liderlik için temel bir beceridir. Üst düzey liderler, net ve rasyonel düşünerek bilgiyi analiz eder, değerlendirir, sağlam yargılarda bulunur ve bilinçli kararlar alır. Eleştirel düşünme becerisine sahip liderler, sorunları çözmede daha donanımlı olup, fikirlerini etkili bir şekilde aktarabilirler. Ayrıca, dikkat dağınıcı unsurları

ortadan kaldırarak sorunların temel nedenlerini tespit eder ve kuruluşlarını dönüştürebilecek yaratıcı çözümler geliştirebilirler.

Çukurları ve tuzakları sınırlamanın en etkili yolu eleştirel düşünmedir. Liderlik ekiplerinin eleştirel düşünme konusunda eğitilmesi, onların başarılarını artırmaktadır. Özetle, toplumun temel motoru olan iş dünyası, eleştirel düşünceyi temel alarak gezegendeki en yaratıcı güç olma fırsatına sahiptir (Lafair, 2023).

11. ELEŞTİREL DÜŞÜNME İLE İLGİLİ YANILGILAR

Eleştirel düşünme ile ilgili çeşitli yanlış inanışlar vardır ve bu yanılığın farkına varmak, eleştirel düşünme becerisini geliştirmek açısından önemlidir. Eleştirel düşünme yalnızca teoriyle kazanılmaz; yaşamın her alanında uygulanmalıdır. Ayrıca eleştirel düşünme sadece olumlu değil olumsuz yönleri de değerlendirmektedir. Eleştirel düşünme asla zeka ile eşanlamlı değildir; bu süreç mantık ve duyu boyutlarını da içermektedir.

Alan yazında eleştirel düşünme ile ilgili yanlış inanışlar detaylı olarak incelenmiş ve sıralanmıştır (Balta, 2011; Carroll, 2004; Gündoğdu, 2009; Walsh ve Paul, 1986; akt. Dilekçi, 2021: 46):

- Eleştirel düşünmenin sadece teorisini öğretmenin, bireyi eleştirel bir düşünür yapacağı zannedilmektedir. Fakat bireyin eleştirel düşünür olabilmesi için bu beceriyi yaşamının her alanında uygulaması ve bir davranış hâline getirmesi gerekir.
- Eleştirel düşünme yıkıcı ve olumsuz bir düşünce türü olarak algılanmaktadır. Oysa eleştirel düşünme, olumlu ve güzel yönlerin belirtilerek takdir edilmesini de ifade etmektedir.
- Eleştirel düşünme, doğrulara ve gerçeklere karşı çıkmak olarak anlaşılmaktadır.
- Eleştirel düşünme yanlış bir bakış açısı olarak görülmektedir.
- Eleştirel düşünmenin sadece çok düşünmekle kazanılabileceği zannedilmektedir. Oysa bireyin eleştirel düşünme süreçlerinin farkında olması ve bu süreçte yer alan alt becerileri etkili biçimde kullanması da gerekmektedir.
- Eleştirel düşünme becerisinin sadece tek bir derste öğretilen bir yetkinlik olduğu kabul edilmektedir. Fakat eleştirel düşünmenin tüm derslerde temel bir beceri olarak kullanılması gerekmektedir.
- Eleştirel düşünme sadece mantık çerçevesinde gelişen bir düşünme türü olarak bilinmektedir. Oysa eleştirel düşünme tam olarak duygudan bağımsız değildir ve duyuşsal eğilimleri de içerir.
- Son olarak, eleştirel düşünme ile zekâ eş anlamlı kavramlar olarak görülmektedir. Fakat farklı zekâ düzeylerine sahip bireyler, farklı eleştirel düşünme becerilerine sahiptir. Zekâ, eleştirel düşünme için gerekli olmakla birlikte, tek başına belirleyici bir faktör değildir.

12. SONUÇ

Bu çalışma, eleştirel düşünmenin yalnızca doğuştan gelen bir yetenek olmadığını, sistematik yöntemlerle geliştirilebilen bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır. Eleştirel düşünme, bireylerin bilgiye yaklaşımını daha analitik, sorgulayıcı ve bilinçli hâle getirerek düşünme süreçlerinin etkinliğini artırmaktadır. Bu beceri, yalnızca mevcut bilgiyi değerlendirmekle kalmayıp aynı zamanda varsayımları sorgulama, alternatif çözümler geliştirme ve olası riskleri öngörme yetilerini de kapsamaktadır. Ayrıca, eleştirel düşünmeyi engelleyen faktörlerin farkında olunması ve uygun stratejilerle desteklenmesi, bireylerin karar alma ve problem çözme becerilerini güçlendirmektedir; örneğin, bilişsel önyargılar, grup baskısı veya bilgi eksikliği gibi engellerin tanınması, düşünme süreçlerinin daha sistematik ve bilinçli yönetilmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla, eleştirel düşünmenin geliştirilmesi, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde daha bilinçli ve sağlıklı bir düşünme kültürünün oluşmasına katkı sağlamaktadır. Bu süreç, sadece akademik ve profesyonel yaşamda değil, günlük yaşamda da daha etkili iletişim, doğru bilgi değerlendirme ve sorumlu karar verme davranışlarını teşvik etmektedir. Sonuç olarak, eleştirel düşünmenin sistematik olarak geliştirilmesi, bireylerin ve toplulukların problem çözme, yenilik üretme ve karmaşık durumlara başa çıkma kapasitesini önemli ölçüde artıran stratejik bir yetkinlik olarak değerlendirilebilir.

KAYNAKÇA

Boisvert, J., "Pensée Critique : Définition, Illustration Et Applications", *Revue québécoise de psychologie* (2015), 36(1), 3-33.

Browne, M. Neil., Stuart. M. Keeley., (2007) Asking the Right Questions, Eighth Edition, Pearson Education, United States of America.

Buran. A. A., (2016), “An Analysis of The Critical Thinking of University Students Enrolled in a Faculty of Education”, Boğaziçi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış Doktora Tezi.

Çiçek., M. (2011). “Stratejik Düşüncenin Belirleyicileri olarak Eleştirel ve Yaratıcı Düşünce”, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, yayımlanmamış Doktora Tezi.

Dewey, J., “Comment nous pensons”, Empecheurs De Penser En Rond, 2004.

Dilekçi., A., (2021). “21. Yüzyıl Becerilerine Göre Tasarlanan Öğretim Etkinliklerinin Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Becerilerini Geliştirmeye Etkisi”, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Emir, Serap., “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri”, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 2012, 34-57.

Ennis., R., (2011). “Critical Thinking: Reflection and Perspective Part I”, Critical Thinking Across The Disciplines”, Spring 2011, Vol. 26, N0. 1.

Ersoy, Esen., Neşe, Başer., “İlköğretim İkinci Kademedeki Eleştirel Düşünmenin Yeri”, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 2011, 1-10.

Facione, Peter A., Critical Thinking: What It is and Why it Counts, The California Academic Press, California, 2011.

Facione, N. C., Facione, P. A., Giancarlo, C. A., (1994), “ Critical Thinking as a Measure of Competent Clinical Judgment: The Development of the California Critical Thinking Disposition Inventory”, Journal of Nursing Education, Vol: 33.

Facione, P.A. et al. (1996). The California Critical Thinking Disposition Inventory Test Manual. Milbrae, CA, California Academic Press.

Facione, P. A. (1998). Critical thinking: What it is and why it counts. California: California Academic Press.

Gardner. J. N., Jerome. J., Besty. O. B., (2008), “Your College Experience: Strategies for Success”, 7th edition, Thomson Wadsworth, USA.

Gülveren, H. (2020). Eleştirel düşünme, Eğiten Yayınları.

Güven, Meral., Dilruba, Kürüm., “Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişki (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma)”, İlköğretim Online Dergisi, 7(1), 2008, 53-70.

Gribson, Craig. “Critical Thinking: Implications for Instruction.” RQ, 35 No 1, 1995.

Halpern, Diane F., Thought and Knowledge - An Introduction to Critical Thinking, Fifth Edition, Psychology Press, United States of America, 2014.

Jabaker, 2023, "Critical Thinking & Why It's So Important", The Graduate School, Nichols College, <https://graduate.nichols.edu/blog/why-is-critical-thinking-important>, Eriřim Tarihi: 18.01.2025.

Kurfiss, Joanne Gainen., Critical Thinking: Theory, Research, Practice, and Possibilities, ASHE-ERIC Association for the Study of Higher Education, United States of America, 1988.

Lafair., S, (2023), "Mastering Critical Thinking: A Guide for Leaders", <https://www.linkedin.com/pulse/mastering-critical-thinking-guide-leaders-sylvia-lafair#:~:text=By%20thinking%20critically%2C%20leaders%20can,ability%20to%20evaluate%20information%20carefully>, Eriřim Tarihi: 30.11.2024.

Maggi., B, (2006), "Measures That Can Be Used to Instill Critical Thinking Skills in Nurse Prescribers", Nurse Education in Practise, 6, 98-105.

Natale. S., Ricci, F., (2006), "Critical Thinking in Organizations", Team Performance Management, Vol. 12, No. 7/8, ss: 272-277.

Neck., C., P., Houghton., J., D. Murray., E., L, (TY), "Organizational Behaviour, A Critical Thinking Approach., https://books.google.com.tr/books?id=IVphCwAAQBAJ&lpg=PT27&ots=k8_cxcp1SN&dq=organizational%20critical%20thinking&lr&hl=tr&pg=PA1#v=onepage&q=organizational%20critical%20thinking&f=false

Özdemir, Orhan. 'Eleřtirel Düşünme' Kriter Yayınları, 13. Baskı, 2008.

Paul, R., Elder, L.," Mini-guide de la Pensée Critique, Concepts et Instruments", The Foundation for Critical Thinking, 2008.

Ricci, Frederick A., "Cultivating Critical Thinking Within Organizations", Proceedings of International Conference on Social Sciences and Humanities, Istanbul, 2014, 67-74.

Roberts., S, (2023), "The Importance of Critical Thinking: A Complete Overview", The Knowledge Academy, <https://www.theknowledgeacademy.com/blog/importance-of-critical-thinking>, Eriřim Tarihi: 14.12.2024.

Rudd, R, D., Baker, M, T., "Dimensions of critical thinking", <http://jsaer.org/pdf/Vol50/50-00-133.pdf>, Eriřim Tarihi: 07.09.2024.

Saundra, K. L., Sharon, B., (2004), Critical Thinking in Nursing: A Cognitive Skills Workbook, Lippincott Williams & Wilkins, USA.

Şahinel, Semih. 'Eleřtirel Düşünme'. Pegem Yayıncılık, 1. Baskı, Mart 2002.

The foundation for Critical Thinking, TY, "Critical Thinking in Everyday Life: 9 Strategies", <https://www.criticalthinking.org/pages/critical-thinking-in-everyday-life-9-strategies/512>, Eriřim Tarihi: 14.06.2025

Yılmaz, K. (2021). Eleştirel ve analitik düşünme. Pegem Akademi Yayınları

Zhang, L.F. (2003). Contributions of thinking styles to critical thinking dispositions. *The Journal of Psychology*, 137(6), 517-544.